

CONTRIBUȚIA PASTORULUI BAPTIST EDGAR YOUNG MULLINS LA LIBERTATEA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA ÎNCEPUTULUI DE SECOL XX

Drd. Natanael David FRĂȚILĂ

*Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Școala Doctorală Ecumene,
Facultatea de Teologie Reformată și Muzică
fratila.natanael@gmail.com*

Drd. Bogdan Emanuel RĂDUȚ

*Școala de Studii Avansate a Academiei Române – Școala Doctorală de
Istorie și Arheologie, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din București
emy_radut@yahoo.com*

ABSTRACT: Baptist pastor Edgar Young Mullins' contribution to religious freedom in Romania at the beginning of the 20th century.

Religious freedom and freedom of conscience are rights that Romanians enjoy today, but for which they fought in the past. Baptists were among those most involved in receiving, promoting and preserving these rights. One of the supporters of religious freedom was the Baptist pastor and theologian Edgar Young Mullins, who, through his positions and influence, supported the Romanian Baptists' struggle for religious freedom. Therefore, this article presents some historical insights into Pastor Mullins' involvement and contribution to religious freedom in Romania.

Keywords: *Edgar Young Mullins, baptist, religious freedom, Romania, 20th century.*

Edgar Young Mullins (1860-1928) a fost un pastor baptist din Statele Unite ale Americii, cu o influență asupra baptismului românesc de la începutul secolului XX. Absolvent al Southern Baptist Theological Seminary din Louisville (1881-1885), Mullins a păstorit bisericile din Marrodsburg (1885-1888), Baltimore (1888-1895) și Newton Centre (1896-1899). Preocupat de Sfânta Scriptură, a devenit profesor de teologie sistematică și președinte al Southern Baptist Theological Seminary (1899-1928). De asemenea, a fost și președintele Southern Baptist Convention (1921-1924) și Baptist World

Alliance (1923-1928). De-a lungul carierei sale a primit și titluri onorifice de la diferite instituții de învățământ: „Doctor of Divinity (D.D.)” de la Carson-Newman College din Tennessee (1896), „Doctor of Divinity” de la Universitatea McMasters din Canada, „Doctor of Laws (LL.D.)” de la Richmond College și Universitatea Baylor și „Doctor of Divinity” de la Universitatea Brown (1914), dar pe care nu a putut să îl primească din cauza stării de sănătate și a rămas neacordat. De aceea, datorită acestor titluri onorifice era numit „Dr. Mullins”, deși nu a urmat studii doctorale.

Relația pastorului Mullins cu bapțiștii din România se evidențiază pe mai multe planuri, dar în mod special în lupta pentru libertatea religioasă. Faptul acesta este amintit și de episcopul ortodox Grigorie Comșa, care spunea în epocă că „Dr. Mullins a spus la congresul din Budapesta că bapțiștii din România sufăr mult dar să se bucure că toți bapțiștii din lume se roagă pentru ei la Duminica bapțișmului rânduită la Budapesta”¹. Astfel că implicarea lui Mullins pentru susținerea libertății religioase a bapțiștilor, și nu numai, în România, nu a trecut neobservată.

În cadrul acestui articol², libertatea religioasă va fi descrisă și analizată din trei perspective. Prima este cea teoretică, în care va fi prezentată poziția lui Mullins, așa cum reiese din scrierile sale, dar și poziția generală a bapțiștilor, cât și o incursiune în teologia biblică în ceea ce privește conceptul de libertate. Cea de-a doua este cea istorică, în care va fi descrisă dezvoltarea libertății religioase și rolul pe care bapțiștii l-au avut în acest aspect. Iar, în cele din urmă, este cea practică, în care vor fi expuse mijloacele prin care s-a luptat și câștigat libertatea religioasă în spațiul românesc.

1. Considerații teoretice

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, una dintre definițiile cuvântului „libertate” este „posibilitatea de a putea acționa după propria voință sau dorință”³.

1 Grigorie Gh. Comșa, *Bapțișmul în România: convorbiri cu un predicator baptist*, Arad, Tiparul Tipografiei Diecezane, 1927, p. 17.

2 Inițial, prezentul articol a reprezentat un capitol din *Lucrarea de disertație Un om printre oameni. Aspecte ale identității baptiste românești și rolul lui Edgar Young Mullins în definirea acestora*, a lui Natanael David Frățilă, susținută la Facultatea de Teologie a Universității Emanuel din Oradea, pe 2 iulie 2025, revizuit, completat și adaptat împreună cu Bogdan Emanuel Răduț.

3 *Dicționarul Explicativ al Limbii Române*, ediția a 2-a revizuită și adăugită, București, Editura Univers Enciclopedic, 2016, p. 648.

Astăzi, în România, cultele religioase se bucură de libertate, conform Constituției și legilor care garantează dreptul la libertatea de conștiință, de gândire și de religie. Statul român nu are o religie de stat și este neutru față de orice credință religioasă, iar cultele sunt egale în fața legii.

- Libertatea religioasă în România este protejată prin mai multe prevederi legale, precum:
- Constituția României din 1991, revizuită și republicată în 2003, care prevede că libertatea de conștiință este absolută și nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie sau să adere la o credință religioasă contrară convingerilor sale⁴.
- Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, care stipulează că statul respectă și garantează dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie a oricărei persoane de pe teritoriul României⁵.
- Statutele de organizare și funcționare a cultelor/bisericilor, care stabilesc atât organizarea internă cât și relațiile cu statul și relațiile dintre culte, ce se bazează pe înțelegere și respect reciproc.

Astfel că, cel puțin în teorie, statul nu favorizează și nu discriminează niciun cult, iar orice formă de defăimare sau învrăjbită religioasă este interzisă. Însă lucrurile nu au stat la fel dintotdeauna, iar frământările și luptele au fost deseori aprige în decursul timpului. Darul libertății dat de Dumnezeu, subjugat de-a lungul istoriei, a devenit o luptă a bap-tiștilor pentru recâștigarea lui.

În teologia biblică, libertatea și responsabilitatea reprezintă un tot unitar. În Creație, Dumnezeu a oferit omului, atât libertatea de a ale-

4 Bogdan Emanuel Răduț, *Libertatea religioasă reflectată în Constituțiile României: perioada regimului democrat (1990-prezent)*, în „Jurnalul Libertății de Conștiință/ Journal for Freedom of Conscience”, Vol. 12, Nr. 1, 2024, Volumul cuprinde lucrările Conferinței științifice internaționale Hybrid (online & in personam): Valorile educației actuale și pluralismul religios în contextul tendințelor prezente spre individualism și extremism, December 18, 2024, Bucharest, Romania, Ioan-Gheroghe Rotaru (editor șef), Franța, Editura IarSic, 2024, pp. 562-582.

5 Idem, *Legea cultelor și libertatea religioasă în România. Aspecte comparative și evolutive*, în „Jurnalul Libertății de Conștiință 2014”, *Lucrările Conferinței Științifice Internaționale „Legislație, religie și libertate. O abordare în contextul globalizării”*, București, Palatul Parlamentului, 22 octombrie 2014, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coordonatori), Franța, Editura IarSic, 2014, pp. 254-265.

ge calea ascultării, cât și responsabilitatea în ceea ce privește alegerea sa. Acestea două sunt enunțate de Dumnezeu în următorii termeni: „Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit” (Geneza 2:16-17). Libertatea trebuie privită astfel ca un dar oferit omului din partea lui Dumnezeu.

Din punct de vedere lingvistic, cuvintele Scripturii pentru noțiunea de libertate sunt „חֲפְשִׁי/chophshi” în limba ebraică și „ἐλεύθερος/eu-theros” în limba greacă. În teologia veterotestamentară conceptul de libertate presupune întâi de toate statutul omului care nu este sclav sau care este scutit de munca forțată. Există și unele pasaje, precum Isaia 61:1, în care libertatea este o metaforă pentru lucrarea mesianică, pentru că Mesia va vesti „robilor slobozenia [libertatea n.a.]”. În Noul Testament, libertatea este asociată cu aspectul relațional dintre om și Dumnezeu. Tema aceasta poate fi observată cu precădere în Epistola Apostolului Pavel către Romani. Intrarea păcatului în lume a adus sclavia spirituală peste toți oamenii (Romani 3:23), stare pe care apostolul a numit-o „robia stricăciunii” (Romani 8:21). Faptul acesta presupune că în natura umană nu există resurse pentru o eliberare proprie, de aceea este nevoie de un Eliberator, care, în teologia biblică, este Domnul Isus Cristos. Libertatea pe care o oferă El credincioșilor reprezintă eliberarea din „captivitatea păcatului, legii și morții”⁶.

Având în vedere aceste considerații, libertatea este una dintre temele fundamentale ale teologiei biblice. Acesta este motivul pentru care libertatea, fie ea socială sau spirituală, trebuie definită în lumina revelației scripturale a lui Dumnezeu.

Însă, înainte ca libertatea religioasă să fie considerată ca un „trofeu” al bapțiștilor, predecesorii acestora, anabapțiștii, au militat mult pentru ea, fiind „apărători de nădejde ai libertății religioase și ai bisericii autonome în raport cu statul”⁷. În acest sens, „se poate afirma că nici o mișcare n-a avut atâția martiri jertfiți pentru libertate spirituală și religioasă ca anabapțiștii”⁸.

6 George Arthur Buttrick (editor), *The Interpreter's Dictionary of the Bible. An Illustrated Encyclopedia*, Nashville, TN, Abingdon, 1980, p. 122.

7 Paige Patterson, *Libertatea religioasă – un giuvaer în moștenirea noastră anabapțiștă*, în *Libertatea religioasă. Contribuția istorică a bapțiștilor la dezvoltarea acestui concept*, Oradea, Editura Cartea Creștină, 1995, p. 36.

8 Ioan Bunaciu, Otniel Bunaciu, *Istoria răspândirii credinței baptiste*, București, Editura Universității București, 1995, p. 9.

Conform unei statistici, în perioada 1535-1560, în Europa au fost omorâți mai mult de 100.000 de anabapțiști. Balthasar Hubmaier, un reprezentant de frunte al reformei radicale, în scrierile sale, care însumează cincisprezece volume, tratează subiectul libertății religioase⁹. Primele generații de anabapțiști au plătit cu viața pentru visul libertății religioase, iar bapțiștii au continuat această luptă. Prin urmare, visul anabapțiștilor a devenit o realitate în timpul primelor generații de bapțiști.

Bapțiștii din România susțin că libertatea religioasă și de conștiință se aplică în șapte domenii majore. Acestea sunt menționate în statutul cultului, care reprezintă documentul oficial al mișcării baptiste. Astfel, poziția lor este recunoscută legal și presupune următoarele:

- libertatea de a crede și de a mărturisi credința;
- libertatea de închinare publică și privată;
- libertatea de asociere în comunități religioase;
- libertatea de practicare a credinței;
- libertatea de slujire prin fapte de caritate;
- libertatea de interpretare a Scripturii;
- libertatea de schimbare a apartenenței religioase.¹⁰

Libertatea de conștiință, ca un element distinctiv al mișcării baptiste, implică și următoarele aspecte: (1) libertatea de informare cu privire la diversele credințe, (2) libertatea de a alege calea credinței sau nu și (3) libertatea de a-ți expune și argumenta credința și în fața celorlalți oameni. În conformitate cu drepturile omului afirmate la nivel mondial, la ultimul aspect este inclusă și „libertatea de a face propagandă religioasă și prozelitism”¹¹.

„O Biserică liberă într-un Stat liber”¹² este axioma baptistă catalogată ca fiind de natură religioasă-civică. Prin aceasta, Mullins evidențiază o particularitate a credinței baptiste. Întregul conținut al principiului

9 *Ibidem*, pp. 9, 13.

10 *Statutul de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist – Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România*, București, Editura Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, 2018, p. 6.

11 Nicolae Gheorghiuță, *Bapțiștii în România anulul 1994*, în *Libertatea religioasă...*, p. 124.

12 Edgar Young Mullins, *The Axioms of Religion. A New Interpretation of the Baptist Faith*, Philadelphia, PA, American Baptist Publication Society, f.a., p. 185.

poate fi rezumat în următorul mod: „Statul nu are o funcție ecleziastică, iar Biserica nu are o funcție civică”¹³.

Bapțiștii au introdus în mărturisirile lor de credință, pentru prima dată, două concepții majore, care nu erau menționate în alte formulări de credință. Prima dintre acestea este legată de misiunea mondială, iar baptistul William Carey (1761-1834) a pus în aplicare această idee, fiind considerat pionierul misiunii moderne. Iar cea de-a doua, are de-a face cu libertatea sufletului și a separării Bisericii de Stat. În istoria mărturisirilor de credință baptistă nu a existat un moment în care aceștia „să fi ezitat în privința doctrinei unei Biserici libere într-un Stat liber”¹⁴.

În expunerea acestui principiu, Mullins realizează o analiză comparativă între concepția americană și cea engleză cu privire la acest subiect. Spre deosebire de americani, gândirea engleză, în general, a fost influențată de erastianism¹⁵ și a pendulat între acesta și naționalismul creștin. În argumentarea sa cu privire la relația pe care ar trebui să o aibă Biserica cu Statul, Mullins evidențiază câteva diferențe între funcțiile acestora. Biserica este o organizație voluntară și spirituală, pe când Statul impune obediență și este temporal. Biserica se raportează la Dumnezeu, pe când Statul este aliat legii și guvernului. Acesta din urmă are ca scop protecția vieții și a proprietății, pe când Biserica promovează viața spirituală. Funcțiile acestora pot fi observate și în cazul unei infracțiuni penale. Dacă Biserica poate considera un lucru ca greșit și pasibil de pedeapsă, Statul nu-l poate ignora¹⁶.

Ca puncte de aplicare ale acestui principiu, Mullins folosește două exemple, și anume unul legat de educație, iar celălalt de proprietatea comunităților religioase. În ceea ce privește educația, școlile confesionale nu ar trebui să fie susținute din fondurile publice, deoarece contribuțiile bănești ale Statului către organizațiile cultice sunt „esența unirii Bisericii cu Statul”¹⁷. Tot cu privire la educație, se atrage atenția asupra citirii Bibliei în școlile publice, iar bapțiștii se opun lucrului acesta, deoarece respectă libertatea de conștiință a celorlalți oameni¹⁸. Un alt aspect care reiese din

13 *Ibidem*.

14 *Ibidem*, p. 189.

15 Erastianismul este un curent religios care a apărut în secolul XVI și al cărui nume este legat de teologul elvețian Thomas Erastus (1524-1583). Conform acestei învățături Statul este superior Bisericii în probleme eclesiastice.

16 Edgar Young Mullins, *The Axioms of Religion*, pp. 195-196.

17 *Ibidem*, p. 197.

18 *Ibidem*, pp. 197-198.

relația Bisericii cu Statul este cel al impozitării proprietăților bisericești. În privința acestui subiect, susținătorii principiului „o Biserică liberă într-un Stat liber” se împart în două categorii: cei care susțin impozitarea clădirilor și cei care susțin excepția de la impozitare. Argumentul pe care îl aduce Mullins este următorul și recunoaște că poate fi supus unei interpretări:

A impune un impozit înseamnă a afirma suveranitatea; dar Statul nu este suveran asupra Bisericii, a cărei loialitate este doar față de Dumnezeu. Mai mult, a concede dreptul de a impozita implică o concesie a dreptului de a confisca în anumite condiții. Astfel, dreptul de a impozita din partea Statului distruge libertatea Bisericii, astfel încât aceasta nu mai este o Biserică liberă într-un Stat liber.¹⁹

2. Considerații istorice

În afara considerațiilor teoretice, din punct de vedere istoric se poate afirma că bapțiștii au luptat, încă din cele mai vechi timpuri ale existenței lor, pentru libertatea religioasă. Istoricul George Bancroft, considerat „părintele istoriei americane”, a afirmat despre bapțiști că „libertatea de conștiință, libertatea neîngrădită a minții a fost de la început trofeul bapțiștilor”²⁰. De asemenea, filosoful englez John Locke a observat lupta bapțiștilor pentru libertatea religioasă spunând că: „Bapțiștii au fost primii care au propus lumii libertatea religioasă deplină; libertatea adevărată și dreaptă, libertatea egală și imparțială.”²¹ Cu alte cuvinte, „bapțiștii au fost primii avocați ai libertății religioase”²². James Milton Carroll enumeră zece caracteristici care definesc o biserică autentică, iar printre acestea se numără și separarea Bisericii de Stat, unde „libertatea religioasă ar trebui să fie pentru toată lumea”²³. De asemenea, conceptul de Biserică de Stat îngreunează instaurarea libertății religioase. Biserica baptistă a primit propunerea împăratului Olandei – care în aceea perioadă cuprindea Norvegia, Suedia, Belgia, Olanda și Danemarca – de a fi biserică națională, dar a refuzat această propunere susținând că ar însemna o încălcare a principiilor lor²⁴.

19 *Ibidem*, 199.

20 *Baptists: Champions of Religious Freedom*, <https://www.baptistdistinctives.org/resources/articles/baptists-champions-of-religious-freedom/>, 01.06.2023.

21 *Ibidem*.

22 James Milton Carroll, *Urma sângelui. Pe urmele creștinilor de-a lungul secolelor sau Istoria adunărilor baptiste din timpul lui Cristos, Întemeietorul lor, până în zilele noastre*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2013, p. 64.

23 *Ibidem*, p. 19.

24 *Ibidem*, p. 64.

Din punct de vedere istoric, primul loc din lume în care a fost declarată constituțional libertatea religioasă a fost colonia Rhode Island. Aceasta a fost întemeiată de un grup mic de bapțiști în anul 1638, iar în anul 1663 a primit recunoașterea legală²⁵. Al doilea loc, în care a fost adoptată libertatea religioasă, a fost Virginia. Faptul acesta s-a întâmplat mult mai lent, și anume în anul 1786. În 15 decembrie 1791, Congresul Statelor Unite ale Americii a declarat primul amendament la Constituție, și anume acordarea libertății religioase tuturor cetățenilor²⁶.

În spațiul românesc, libertatea religioasă a parcurs un drum lung și anevoios până la aplicarea ei. Prima mențiune cu privire la aceasta este dintr-o scrisoare a lui Carl Johann Scharsmidt către Johann Gerhard Oncken în anul 1959, la trei ani după stabilirea acestuia în București, și în care acesta afirmă că „aici există libertate de credință”²⁷. Libertatea despre care vorbește el s-a aplicat doar pentru comunitatea baptistă germană. În anul 1865, magistratul orașului București a oferit bapțiștilor germani dreptul de a avea propriile registre de stare civilă. Primirea acestora s-a făcut destul de repede, în opt zile, iar prin oferirea acestor registre, autoritățile statului i-a recunoscut drept comunitate religioasă. Începând cu anul 1900, când bapțiștii germani au început să lucreze printre români, autoritățile le-au comunicat acestora ca să se limiteze doar la lucrarea printre germani²⁸. Un exemplu este cazul pastorului Beniamin Schlipf. După sosirea acestuia în București, directorul Siguranței i-a comunicat să părăsească țara, iar în caz contrar va fi expulzat pe motiv că lucrarea bapțiștilor germani ar „diminua puterea și gloria bisericii de stat”²⁹. În această situație, Schlipf s-a dus la Legația SUA din București, unde consulul general era baptist și i-a comunicat întreaga situație. Consulul Roland B. Harvey a vorbit cu Ion I. C. Brătianu și astfel șeful Poliției Secrete i-a comunicat pastorului Schlipf că poate rămâne în țară³⁰.

În Transilvania, din perioada Imperiului Austro-Ungar, situația bapțiștilor a fost puțin diferită în ceea ce privește libertatea religioasă. Cu

25 *Ibidem*, p. 58.

26 *Ibidem*, p. 62.

27 Alexa Popovici, *Istoria bapțiștilor din România: 1856-1989*, Oradea, Editura Făclia – Editura Universității Emanuel din Oradea, 2007, p. 19.

28 *Ibidem*, p. 27.

29 *Ibidem*.

30 *Ibidem*.

toate că au existat situații când aceasta a fost încălcată atât de autorități, cât și de biserica majoritară, bapțiștii au primit recunoaștere încă din anul 1905.

În anul 1918, a avut loc reîntregirea națiunii române și astfel s-au produs mai multe schimbări legislative, printre care numărându-se și cele de natură religioasă. În 29 ianuarie 1925, mișcarea baptistă este recunoscută ca asociație religioasă prin Decizia nr. 5.734, statut reconfirmat și în 1928, 1929, 1933, 1937 și 1939. Statutul de cult l-a primit doar în anul 1940, dar după o scurtă perioadă acesta a fost retras, fiind reacordat în 1944³¹.

3. Considerații practice

Pastorul Mullins nu este singurul care a luptat pentru libertatea religioasă din România. În unele cazuri numele său este menționat alături de altele, precum James Henry Rushbrooke, John Clifford, John Howard Shakespeare și Everett Gill. Interesul său pentru cauza bapțiștilor din România este dat și de faptul că a ocupat diverse poziții în conducerea marilor asociații baptiste, și anume în Convenția Baptistă de Sud și în Alianța Mondială Baptistă.

În 15 iulie 1928, înainte de moartea sa, pastorii români Ioan Socaciu și Ioan Ungureanu au vizitat Biserica Baptistă Broadway, mulțumindu-i pastorului Mullins pentru ajutorul primit în lupta dusă pentru libertatea religioasă³². Isla Mullins, soția acestuia, afirma că întâlnirea a fost pentru soțul ei ultima slujire publică în biserică, iar delegația de români a fost trimisă pentru „a-i mulțumi pentru că le adusese cel mai mare dar de pe pământ – libertatea religioasă”³³.

La nivel practic, Mullins a folosit mai multe mijloace în lupta pentru libertatea religioasă. În primul rând, a pledat pentru libertatea religioasă în fața unor oameni influenți, precum David Lloyd George și Nicolae Titulescu. În anul 1921, a avut loc o întâlnire a lui James Bruton Gambrell și Mullins cu primul ministru al Angliei, Lloyd George. Subiectul discuției

31 Bogdan Emanuel Răduț, *Recunoașterea evanghelicilor în România secolului XX*, în „Arhiva Baptistă”, Nr. 15, Decembrie 2023, p. 8.

32 *Roumanian Baptists Express Their Thanks*, în „Baptist and Reflector”, 2 August 1928, p. 1.

33 Isla May Mullins, *Edgar Young Mullins: An Intimate Biography*, Nashville, TN, Sunday School Board of Southern Baptist Convention, 1929, p. 210.

lor a fost situația baptiștilor din România. Cu toate că primul ministru al României, Alexandru Vaida-Voevod, îl asigurase pe Lloyd George de o libertate deplină a tuturor confesiunilor din țară, cei doi i-au prezentat adevărata față a libertății religioase. Printre abuzurilor lor se numărau „închiderea Caselor de rugăciune, unii baptiști alungați, alții bătuți, torturați, închiși, iar preoții au hotărât în mod tacit să ceară expulzarea din țară a cetățenilor români, membri ai confesiunii baptiste”³⁴.

În perioada 25-27 iulie 1922, publicația londoneză „New Times” a publicat trei articole cu privire la situația baptiștilor din România. Primul a fost scris de vicepreședintele Alianței Mondiale Baptiste, John Clifford, prin care este prezentată lipsa libertății religioase a baptiștilor din România. A doua zi, un reprezentant al Legației Române de la Londra a scris un răspuns la articolul din ziua precedentă. În 27 iulie, Clifford a răspuns cu încă un articol, drept replică celui publicat de reprezentanții români. Ca urmare a acestui duel publicistic, cât și a unui memoriu trimis la Legația Română, Nicolae Titulescu, ministrul plenipotențiar al României în Regatul Unit îi invită pe John Clifford și pe John H. Shakespeare într-o audiență. În perioada 1-4 august, membrii comitetului executiv al Alianței Mondiale Baptiste s-au aflat la Londra pentru a discuta problemele lumii baptiste. Primind în această perioadă invitația ministrului Nicolae Titulescu, au profitat de întâlnirea lor și astfel au mers la el o delegație formată nu din două persoane, ci din opt. Aceasta a fost condusă de secretarul Alianței, Shakespeare. Printre delegați s-a numărat și Mullins, având în perioada aceea calitatea de președinte al Convenției Baptiste de Sud. După ce le-a ascultat plângerile, Nicolae Titulescu i-a asigurat de sprijinul său în ceea ce privește libertatea religioasă a baptiștilor din România³⁵.

În 21 octombrie 1926, cu ocazia unei întâlniri a reprezentanților Alianței Mondiale Baptiste, printre cei prezenți se numără și politicianul britanic David Lloyd George. Acesta la un moment dat îi transmite un mesaj lui Mullins, afirmând că e necesară realizarea unui apel către Regina Maria cu privire la libertatea religioasă din România. În timpul acestei întâlniri, Regina Maria se afla în Statele Unite ale Americii³⁶.

34 George Colcer, *Istoria unei integrări: avatarurile evoluției Bisericii Baptiste din Transilvania*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2020, p. 245.

35 Alexa Popovici, *Istoria baptiștilor din România*, pp. 375-376.

36 *Ibidem*, p. 386.

Al doilea mod, cu ajutorul căreia s-a exprimat dorința pentru libertatea religioasă, a fost prin presa străină. Mullins, s-a folosit de aceasta pentru a prezenta situația religioasă din România făcând totodată un apel pentru aplicarea libertății religioase. Aflat în Venetia, în 25 octombrie 1920, după o vizită în România, Mullins a scris un articol pentru publicația „Baptist and Reflector” din Nashville, Tennessee. Acesta a fost publicat în numărul din 2 decembrie. Prin acest articol era făcută cunoscută, în Statele Unite ale Americii, situația baptiștilor din România. Printre multele aspecte menționate era evidențiată și lipsa libertății religioase. Pentru a argumenta acest fapt el a consemnat următorul exemplu: „zece dintre ei sunt în prezent în închisoare pentru că au predicat. Șase dintre ei au fost închiși timp de trei luni și alții șase luni. Toți aceștia dintr-un singur oraș.”³⁷ În 21 noiembrie 1926, acesta publică un alt articol despre situația baptiștilor din România, dar de data aceasta în cotidianul american „The New York Times”. Scrierea sa poartă titlul *Baptists Will Appeal For Rights in Rumania/Baptiștii vor face apel pentru obținerea drepturilor în România, arătând prin acesta solidaritatea tuturor baptiștilor față de confrății lor din România*.

Unul dintre periodicele care au publicat mai multe articole cu privire la situația baptiștilor din România a fost „Western Recorder”. În 1926 și 1927, Mullins a scris două articole arătând persecuția baptiștilor români. Acestea sunt *Baptists Will Appeal for Rights in Roumania/Baptiștii vor face apel pentru obținerea drepturilor în România și Persecution of Baptists Continue in Roumania/Persecuția baptiștilor continuă în România*. În anul 1928, în cadrul aceleiași publicații, Charles F. Leek scria, de asemenea, două articole despre români, și anume *Non-Conformists Gain Victory in Roumania/Nonconformiștii obțin victoria în România și Thanks Extended Dr. Mullins by Roumanians/Mulțumiri extinse Dr. Mullins din partea românilor*³⁸.

Un al treilea mod a fost prezentarea cauzei baptiștilor din România în diferite întâlniri internaționale. Fiind președinte al Alianței Mondiale Baptiste, Mullins a susținut cauza baptiștilor din România în mod special în întâlnirile acestei asociații internaționale baptiste. În perioada

37 Edgar Young Mullins, *Roumanian Baptists*, în „Baptist and Reflector”, 2 Decembrie 1920, p. 6.

38 Bill Clark Thomas, *Edgar Young Mullins: A Baptist Exponent of Theological Restatement*, Southern Baptist Theological Seminary, 1963 (Teză de doctorat nepublicată), pp. 418, 428, 466.

21-27 iulie 1923 în Stockholm, capitala Suediei, s-a organizat congresul Alianței Mondiale Baptiste. Din partea românilor au participat douăzeci și trei de persoane, majoritatea dintre ele ieșind în evidență prin portul național. Discuțiile ce au avut lor în cadrul întâlnirii au în vedere și persecuțiile bapțiștilor români. Mullins a prezentat un referat cu tema Concepția baptistă despre libertatea religioasă, afirmând „O, dacă aș putea să reproduc în cuvinte descriptive eroismul fraților și surorilor noastre de azi din Basarabia, din România!”³⁹.

O altă conferință internațională în care Mullins a descris persecuția bapțiștilor din România a fost Congresul Sud-Est European, organizat în Budapesta, în perioada 16-18 septembrie 1926. De asemenea, subiectul acesta a fost adus înaintea congresiștilor și de Rushbrooke și Gill⁴⁰.

După o lună, în 21 octombrie 1926, în Catedrala Westminster din Londra a fost organizată o întrunire a Alianței Mondiale Baptiste. Printre cei prezenți s-a numărat și fostul prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei, David Lloyd George, care a și prezidat întâlnirea. În discursul său a menționat și problema libertății religioase din România, fapt care a fost întărit și de alți participanți, printre care s-a numărat și Mullins⁴¹.

În primăvara anului 1927, comitetul Alianței hotărăște redactarea unui memoriu privind libertatea religioasă din România. Acesta urma să fie trimis Ligii Națiunilor. Mullins, în calitate președinte, a prezentat hotărârea Alianței cu privire la acest memoriu⁴². Liga Națiunilor, care a funcționat în perioada 1919-1946, avea ca scop „promovarea colaborării internaționale și realizarea păcii și securității internaționale [...] prin dezvoltarea unor relații juste între națiuni, prin respectarea dreptului internațional și a obligațiilor decurgând din tratate și prin menținerea justiției”⁴³.

În cele din urmă, un apel către Regina Maria a fost tot o contribuție pentru obținerea libertății religioase. În toamna anului 1926, Regina Maria a României a realizat o vizită de cinci săptămâni în Statele Unite

39 Alexa Popovici, *Istoria bapțiștilor din România*, p. 377.

40 *Ibidem*, p. 388.

41 *Ibidem*, pp. 388-389.

42 *Ibidem*, p. 389.

43 Oleg Bontea, *Istoricul apariției Ligii Națiunilor și a Organizației Națiunilor Unite*, în „Administrarea Publică”, Iulie-Septembrie 2012, p. 86.

ale Americii cu scopul de „a așeza România pe hartă”⁴⁴. Cu această ocazie, Jean McLaughlin a afirmat că „adorata Regină a României și-a mărit regatul incluzând inima Americii”⁴⁵. Vizita Reginei Maria a coincis, într-o anumită măsură, cu vizita pe care Mullins a realizat-o în Europa. În timpul acestei vizite, s-a organizat și o întâlnire a Alianței Mondiale Baptiste în prezența politicianului britanic David Lloyd George. În cuvântarea sa, la un moment dat i se adresează lui Mullins spunându-i următoarele: „Regina României este acum în America. Acolo sunt nu mai puțin de opt milioane de bapțiști. Desigur unul din ei trebuie să o întâmpine pe regină și să pună o vorbă pentru bieții bapțiști persecutați în Transilvania”⁴⁶.

În această călătorie a fost însoțit de Rushbrooke, Gill și Lewis. Întors acasă, a fost întâmpinat în New York de o mulțime de ziașiști, care erau interesați de subiectul libertății religioase din România. De asemenea, ziașiștii din Louisville doreau să afle cât mai multe informații despre situația din România. Deoarece Regina Maria era în SUA în aceea perioadă, orice știre despre țara ei era de interes. Mullins, auzind că aceasta va face o vizită în Louisville, a încercat să vorbească cu prudență despre acest subiect⁴⁷.

În timpul șederii la Louisville, s-a hotărât să se întoarcă mai repede acasă, deoarece primise vești din țară că sănătatea Regelui Ferdinand este precară. În acest sens, călătoria din SUA s-a scurta cu trei săptămâni. Inițial plecarea era programată în data de 11 decembrie, dar în 24 noiembrie s-a îmbarcat înspre casă pe pachebotul Berengaria⁴⁸. Înainte cu câteva zile, Mullins a fost rugat de revista „The New York Times” să scrie un articol despre libertatea religioasă din România, care a fost publicat în 21 noiembrie. Isla Mullins afirmă că Regina Maria, înainte ca să plece înspre casă, a transmis o scrisoare poporului american prin care a afirmat că „poporul ei nu cunoaște libertatea religioasă precum o cunoaște America, dar ei sunt în dezvoltare și vor ajunge să o cunoască pe deplin”⁴⁹. De asemenea, Isla Mullins susține că afirmația aceasta a izvorât din faptul că în mâinile Reginei a ajuns cotidianul newyorkez și astfel a citit articolul publicat de

44 Adrian-Silvan Ionescu, *Regina Maria și America*, București, Editura Noi Media Print, 2009, p. 9.

45 *Ibidem*.

46 Alexa Popovici, *Istoria bapțiștilor din România*, p. 389.

47 Isla May Mullins, *Edgar Young Mullins*, pp. 191-196.

48 Adrian-Silvan Ionescu, *Regina Maria și America*, pp. 89, 92.

49 Isla May Mullins, *Edgar Young Mullins*, p. 196.

soțul ei⁵⁰. Preocuparea Reginei Maria de aspectele religioase reiese și din însemnările pe care le-a făcut în timpul vizitei din America. În data de 10 noiembrie menționează că, în Denver, a discutat cu mai mulți domni, unii dintre ei fiind interesați de aceleași subiecte cu ea, și anume: „pacea mondială, religie, educație, literatură, istorie, poezie”⁵¹.

Concluzii

Libertatea religioasă și de conștiință este un drept de care se bucură românii în prezent, dar pentru care s-a luptat în trecut. Drumul până aici a fost lung și anevoios, iar bapțiștii au fost unii dintre luptătorii cei mai implicați în primirea, promovarea și păstrarea acesteia.

Printre cei care au contribuit la susținerea libertății religioase în România secolului XX, mai ales după Marea Unire (1918), a fost pastorul și teologul baptist Edgar Young Mullins, care, prin pozițiile și prin influența sa, a sprijinit lupta bapțiștilor români pentru libertatea religioasă. De aceea, personalitatea sa se înscrie în galeria oamenilor pe care Dumnezeu i-a ridicat în poziții de frunte pentru a ajuta cât mai mulți oameni.

Ceea ce pentru Edgar Young Mullins a fost un vis, moștenirea pe care a lăsat-o bapțiștilor din România s-a conturat tot mai mult. La doi ani de la moartea sa, în Arad s-a organizat Conferința Regională Baptistă a Alianței Mondiale Baptiste în clădirea teatrului, eveniment care „inaugura o nouă epocă cu privire la libertatea religioasă”⁵².

Lecția pe care o învățăm de la pastorul Mullins este aceea a dedicării și a slujirii celor aflați în impas. După aproape o sută de ani de la moartea sa, bapțiștii din România se bucură de resursele pe care le au și astfel pot să devină pentru alții, ceea ce au fost americanii pentru ei în perioada interbelică.

De aceea, putem considera, fără a cădea în extrema cultului sfinților, că impactul și influența pastorului Edgar Young Mullins asupra bapțiștilor români i-a dat configurația pe care o are în prezent. Credinșii bapțiști sunt oameni care iubesc Scriptura, de aceea învățătura biblică reprezintă un segment important în închinarea publică și în stu-

50 *Ibidem*.

51 Adrian-Silvan Ionescu, *Regina Maria și America*, p. 183.

52 Emanuel Jurcoi, *Semnificația Conferinței Regionale Baptiste organizată la Arad în 2-5 octombrie 1930*, „Analele Aradului”, Nr. 5, 2019, p. 285.

diul personal, și apără libertatea religioasă, considerând-o un drept universal și inalienabil. Privind prin această optică, bapțiștii români nu pot să nu amintească de contribuția acestuia, și, totodată, să-I mulțumească lui Dumnezeu pentru slujitorul Său, de care s-a folosit pentru binele și spre binecuvântarea lor.

Bibliografie:

- ✦ Baptists: Champions of Religious Freedom, <https://www.baptistdistinctives.org/resources/articles/baptists-champions-of-religious-freedom/>, 01.06.2023.
- ✦ BONTEA, Oleg, Istoricul apariției Ligii Națiunilor și a Organizației Națiunilor Unite, în „Administrarea Publică”, Iulie-Septembrie 2012, pp. 86-91.
- ✦ BUNACIU, Ioan; BUNACIU, Otniel, Istoria răspândirii credinței baptiste, București, Editura Universității București, 1995.
- ✦ BUTTRICK, George Arthur (ed.), The Interpreter's Dictionary of the Bible. An Illustrated Encyclopedia, Nashville, TN, Abingdon, 1980.
- ✦ CARROLL, James Milton, Urma sângelui. Pe urmele creștinilor de-a lungul secolelor sau Istoria adunărilor baptiste din timpul lui Cristos, Întemeietorul lor, până în zilele noastre, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2013.
- ✦ COLCER, George, Istoria unei integrări: avaturile evoluției Bisericii Baptiste din Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2020.
- ✦ COMȘA, Grigorie Gh., Baptismul în România: convorbiri cu un predicator baptist, Arad, Tiparul Tipografiei Diecezane, 1927.
- ✦ Dicționarul Explicativ al Limbii Române, ediția a 2-a revizuită și adăugită, București, Editura Univers Enciclopedic, 2016.
- ✦ FRĂȚILĂ, Natanael David, Un om printre oameni. Aspecte ale identității baptiste românești și rolul lui Edgar Young Mullins în definirea acestora, Facultatea de Teologie, Universitatea Emanuel din Oradea, 2025 (Lucrare de disertație nepublicată).
- ✦ IONESCU, Adrian-Silvan, Regina Maria și America, București, Editura Noi Media Print, 2009.
- ✦ JURCOI, Emanuel, Semnificația Conferinței Regionale Baptiste organizată la Arad în 2-5 octombrie 1930, „Analele Aradului”, Nr. 5, 2019, pp. 285-296.
- ✦ Libertatea religioasă. Contribuția istorică a bapțiștilor la dezvoltarea acestui concept, Oradea, Editura Cartea Creștină, 1995.

- ✦ MULLINS, Edgar Young, *The Axioms of Religion. A New Interpretation of the Baptist Faith*, Philadelphia, PA, American Baptist Publication Society, f.a.
- ✦ MULLINS, Edgar Young, *Roumanian Baptists*, în „Baptist and Reflector”, 2 Decembrie 1920, p. 6.
- ✦ MULLINS, Isla May, *Edgar Young Mullins: An Intimate Biography*, Nashville, TN, Sunday School Board of Southern Baptist Convention, 1929.
- ✦ POPOVICI, Alexa, *Istoria baptiștilor din România: 1856-1989*, Oradea, Editura Făclia – Editura Universității Emanuel din Oradea, 2007.
- ✦ RĂDUȚ, Bogdan Emanuel, *Legea cultelor și libertatea religioasă în România. Aspecte comparative și evolutive*, în „Jurnalul Libertății de Conștiință 2014”, *Lucrările Conferinței Științifice Internaționale „Legislație, religie și libertate. O abordare în contextul globalizării”*, București, Palatul Parlamentului, 22 octombrie 2014, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coordonatori), Franța, Editura IarSic, 2014, pp. 254-265.
- ✦ RĂDUȚ, Bogdan Emanuel, *Recunoașterea evanghelicilor în România secolului XX*, în „Arhiva Baptistă”, Nr. 15, Decembrie 2023, pp. 8-10.
- ✦ RĂDUȚ, Bogdan Emanuel, *Libertatea religioasă reflectată în Constituțiile României: perioada regimului democrat (1990-prezent)*, în „Jurnalul Libertății de Conștiință/Journal for Freedom of Conscience”, Vol. 12, Nr. 1, 2024, Volumul cuprinde lucrările Conferinței științifice internaționale Hybrid (online & in personam): *Valorile educației actuale și pluralismul religios în contextul tendințelor prezente spre individualism și extremism*, December 18, 2024, Bucharest, Romania, Ioan-Gheroghe Rotaru (editor șef), Franța, Editura IarSic, 2024, pp. 562-582.
- ✦ *Roumanian Baptists Express Their Thanks*, în „Baptist and Reflector”, 2 August 1928, p. 1.
- ✦ *Statutul de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist – Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România*, București, Editura Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, 2018.
- ✦ THOMAS, Bill Clark, *Edgar Young Mullins: A Baptist Exponent of Theological Restatement*, Southern Baptist Theological Seminary, 1963 (Teză de doctorat nepublicată).